

**15-16 APREL
2022**

**TOSHKENT
O‘ZBEKISTON**

**“GEOGRAFIK TADQIQOTLAR: INNOVATSION G‘OYALAR
VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI”**

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYA

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIIY VA O‘RTA MAXSUS TA‘LIM
VAZIRLIGI
MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI
G.O. MAVLONOV NOMIDAGI SEYSMOLOGIYA INSTITUTI**

O‘ZBEKISTON GEOGRAFIYA JAMIYATI

**“TADQIQOT.UZ”
XALQARO ILMIIY JURNALLAR PORTALI**

**GEOGRAFIK TADQIQOTLAR:
INNOVATSION G‘OYALAR VA RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI**

**II
XALQARO ILMIIY-AMALIIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO‘PLAMI

Toshkent - 2023

Geografik tadqiqotlar: innovatsion g'oyalar va rivojlanish istiqbollari:
II Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plam (15–16-aprel, 2022-yil, Toshkent). –Toshkent.: TADQIQOT.UZ, 2023. – 847 bet.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4751426>

To'plamda keltirilgan ilmiy tadqiqot ishlari natijalaridan tabiiy geografiya, atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, iqtisodiy va ijtimoiy geografiya, xorijiy mamlakatlarda iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik, tashqi iqtisodiy faoliyat, turizm, gidrologiya, gidrometeorologiya, geologiya, geodeziya, kartografiya hamda geoinformatika sohalaridagi mutaxassislar, ilmiy xodimlar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistratura va bakalavriat talabalari, umumiy o'rta ta'lim maktablari, o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'qituvchilari hamda geografiya faniga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Tahrir kengashi:

g.f.d., professor Hikmatov F.H.
g.f.d., katta ilmiy xodim Rafiqov V.A.
g.f.n., dotsent Sharipov Sh.M.

Kengash a'zolari:

g.f.n., dotsent Tashtayeva S.K.
g.f.n., dotsent Shomurodova N.T.
PhD, dotsent Shomurodova Sh.G'.
PhD, dotsent Prenov Sh.M.
PhD, dotsent Raxmonov D.N.
PhD, dotsent Raxmonov K.R.
PhD, dotsent Umirzoqov G'.O'.

Mas'ul muharrir:

Ibragimov Sh.U.

©Mualliflar jamoasi

©tadqiqot.uz

FARG‘ONA IQTISODIY RAYONINING HUDUDIY URBANISTIK TARKIBI

Yusupov Inomjon Zakirjonovich

magistrant

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti

e-mail: skyworth86@bk.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaharlarni hududiy urbanistik tarkibini taxlili, Farg‘ona mintaqasidagi shahar va shaharchalarning ulishi, mintaqada shaharlarning urbanistik tarkibi respublika shaharlarining urbanistik tarkibidan bir muncha farq qilishi haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: urbanistik tarkib, iqtisodiy rayon, shaharlar, kichik shaharlar, o‘rta shaharlar, katta shaharlar, yirik shaharlar.

TERRITORIAL URBAN STRUCTURE OF THE FERGANA ECONOMIC REGION

Yusupov Inomjon

Abstract: This article analyzes the territorial urban structure of cities, the share of cities and towns in the Fergana region, the urban structure of cities in the region differs slightly from the urban structure of the cities of the republic.

Key words: Urban structure, economic region, cities, small towns, medium cities, big cities, big cities.

Shaharlar har xil omillar ta’sirida vujudga kelib, o‘ziga xos vazifalarni bajarishga ixtisoslashadi. Dastlabki shaharlarning uzoq o‘tmishda paydo bo‘lishi ijtimoiy mehnat taqsimoti ta’sirida bo‘lsa, ularning funksional tiplari hududiy mehnat taqsimotining natijasidir.

Shaharlar bajaradigan vazifalariga ko‘ra turliligi ularning ayni paytda katta-kichikligini ham belgilab beradiki, bu shaharlar geografiasidagi muhim qonuniyatlardan biridir. Demak, shaharlarning katta-kichikligiga qarab ularning funksiyasi tashkil topmaydi; aksincha, shaharlarning funksiyasi, iqtisodiy yo‘nalishi aksariyat hollarda ularning yirikligini ifodalaydi.

Shaharlar o‘z ko‘lamiga qarab, eng avvalo 3 toifaga bo‘linadi (umuman, bunday “uch o‘lchovlik” barcha mavjudotlarga ham xos): katta, o‘rta va kichik. Biroq, bu tushunchalar tarixiy-geografik nuqtayi nazardan nisbiydir. Masalan, bir vaqtlar yirik hisoblangan shahar hozirgi davrda bunday bo‘lmasligi aniq. Ayni paytda shaharlarning katta-kichikligini belgilovchi miqdoriy ko‘rsatkichlar ham hamma vaqt va barcha mamlakatlarda bir xil emas. Tabiiyki, uzoq qishloq aholisi

uchun tuman markazi ham ancha yirik shahar hisoblanadi. Ammo mamlakat va uning poytaxti darajasidan qaraganda, hatto ba'zi viloyat markazlari ham ancha kichik ko'rinadi.

Shuni alohida ta'kidlash joizki, geografik taqqoslash va ilmiy tadqiqotlarni bajarishda barchaga xos bo'lgan umumiy mezon kerak, ya'ni shaharlarning yiriklik kategoriyasi, subyektiv va mahalliy qarashlaridan qat'iy nazar, hammaga bir bo'lishi shart.

Shu nuqtayi nazardan yondashganda yirik yoki katta shaharlar aholisi 100 ming kishidan ortiq, o'rta shaharlarda 50-100 ming va kichik shaharlarning har birida kamida 50 ming kishigacha aholi bo'lishi kerak

Albatta, shaharlarning bunday miqdoriy ko'rsatkichlari tasodifan bo'lmay, u ma'lum qonuniyatlarga ham asoslanadi. Chunonchi, I sinf shaharlari ko'pincha temir yo'l stansiyalari yoki kichik resurs shaharchalaridan tashkil topsa, II sinf asosan resurs shaharlar, III sinf esa deyarli batamom tumanlarning ma'muriy markazlaridan iborat. Bu toifadagi shaharlar qisman IV sinfda ham bor. Ammo V sinfdan to'la-to'kis viloyat markazlari joy oladi. Shunday qilib, shaharlar to'ri xuddi armiya tizimidagidek, turli bosqichdagi "qo'mondonlarga" o'xshaydi. Ularning bunday pog'onasimon joylashishi shaharlar iyerarxiyasini vujudga keltiradi. Iyerarxiya shakli qancha to'g'ri va to'la bo'lsa, mamlakat yoki boshqa bir hudud ham ijtimoiy-iqtisodiy jihatdan shunga muvofiq mukammal shakllangan bo'ladi.

Maydoni uncha katta bo'lmagan vodiya (hududi respublika maydonining atigi 4 foizini tashkil qiladi) mamlakat iqtisodiy demografik salohiyatining 28,5 va shahar manzilgohlarning 35,1 foizi mujassamlangan. Bu yerda umumiy zichlik respublika o'rtacha ko'rsatkichidan 7,5 marta ziyod.

Mintaqa hozirda O'zbekistondagi jami aholining 28,5 foizi shahar aholisining 32,3 foizini mujassamlashtirgan. Shahar aholi manzilgohlari sonining eng ko'p miqdori hamon ushbu (423 ta) hududga tegishli. Mintaqaning shaharlar ierarxiyasi mukammal va uning pog'onalari deyarli to'liq shakllangan.

Farg'ona viloyatining hududiy urbanistik tarkibida uchta katta shaharlar mavjud. Farg'ona mintaqasi shahar manzilgohlarining zichligi bo'yicha bir-biridan keskin farq qilmaydi. Shahar hosil qiluvchi tarmoqlarning rivojlanish va mujassamlashuv darajasi yuqori; xo'jaligi intensiv yo'nalishga ega, ishlab chiqarish kuchlari yaxshi hududiy tashkil qilingan.

Farg'ona viloyatida har ming km kv ga 30,4, ta hududi kichik Andijonda 20,6 ta, Namanganda 17,2 ta shahar manzilgohlari joylashgan.

Urbanistik tarkib bu mamlakat yoki mintaqadagi shaharlar to'ri va tarkibidagi turli toifa shaharlarining mavjudligi, tutgan o'rni va mavqeyi tushunilsa;

Hududiy urbanistik tarkib esa mintaqa yoki viloyatlaridagi har hil toifadagi shaharlar va yirik markazlar bilan ta'minlanganlik holatini nazarda tutadi.

Shaharlarni hududiy urbanistik tarkibini tahlil qilish uchun Farg‘ona iqtisodiy rayonidagi shahar va shaharchalar sonini va ularning bo‘ysunuvi jihatdan maqomini bilish zarur. Bu orqali mintaqadagi shaharlarni tarqalishi va joylashuni aniqlash mumkin. Quyidagi jadvalda iqtisodiy rayondagi shahar va shaharchalarni viloyatlar kesimida ma’lumoti keltirilgan.

Farg‘ona mintaqasidagi shahar va shaharchalar to‘g‘risida ma’lumot

T/r	Viloyatlar	Shaharlar soni	Shundan		Shaharchalar soni
			Viloyatga bo‘ysunadigan	Tumanga bo‘ysunadigan	
1	Andijon	11	2	9	79
2	Namangan	8	1	7	120
3	Farg‘ona	9	4	5	197
	Jami	28	7	21	396

Yuqoridagi jadvaldan shuni ko‘rishimiz mumkinki, mintaqada respublikagi jami 120 ta shahardan 28 tasi va 1078 ta shaharchadan 396 tasi joylashgan. Respublikamiz shaharlarning 23,3% va shaharchalarning 36,7% i mazkur mintaqa hissasida to‘g‘ri keladi.

Mintaqadagi viloyatlar kesimida esa quyudagicha tarqalgan: Shaharlarning eng ko‘pi Andijon viloyatida 11 tasi joylashgan bo‘lsa, aksincha mintaqadagi shaharchalarni eng kam qismi 79 tasi joylashgan. Eng kam shahar Namangan viloyatida 8 ta shahar bo‘lib, 120 ta shaharcha joylashgan. Farg‘ona viloyatida esa mintaqadagi balki respublika eng ko‘p shaharchalarga ega viloyat bo‘lib, shaharlar soni 9 tani tashkil qiladi. Shahar joylarni ulushi esa quyidagicha:

Farg‘ona mintaqasidagi shahar va shaharchalarning ulishi (foizda)

T/r	Viloyatlar	Shaharlar ulushi		Shaharchalar ulushi	
		Respublikada	Mintaqada	Respublikada	Mintaqada
1	Andijon	9,1	39,3	7,4	20,0
2	Namangan	6,6	28,6	11,1	30,4
3	Farg‘ona	7,5	32,1	18,2	49,6
	Jami	23,3	100	36,7	100

Mintaqa shaharlarining urbanistik tarkibini aholi soniga ko‘ra turlarining ulushini quyida ko‘rib chiqamiz.

Umumiy shaharlar sonidan “juda yirik shaharlar” 3,6% ni, “yirik shaharlar” 7,2% ni, “katta shaharlar” 7,2% ni, o‘rta shaharlar 21,4% ni, ‘yarim o‘rta shaharlar” 50% ni, “kichik shaharlar” esa 7,2% ni tashkil qiladi.

Mintaqada shaharlarning urbanistik tarkibi respublika shaharlarining urbanistik tarkibidan bir muncha farq qiladi. Farg‘ona iqtisodiy rayonida aholi soni 1 mlndan ortiq bo‘lgan shahar mavjud emas. Lekin Namangan shahri yaqin kelajakda aholi soniga ko‘ra 1 mln lik shahar bo‘lishiga yaqin turibdi. Ayni paytda esa shahar aholi soni 500 mingdan ortiq bo‘lib, mintaqadagi juda yirik shahardir. Aholi soniga ko‘ra 250 mingdan ortiq bo‘lgan yirik shaharlar 2 ta Andijon va Farg‘ona shaharlaridir. Hozirgi paytda Andijon shahrida 450 mingdan ortiq, Farg‘ona shahrida esa 250 mingdan ortgan. Mintaqada aholisi 100 dan ko‘p bo‘lgan katta shaharlar soni ham 2 tani tashkil qiladi. Bular Qo‘qon va Marg‘ilon shaharlaridir. Bugungi kunda Qo‘qon shahri aholisi 230 mingdan ortiq bo‘lib, yaqin kelajakda 250 mingga yetishi va yirik shaharlar guruhiga o‘tishi kutilmoqda. Marg‘ilon shahrida esa aholi soni 200 mingdan ortiqni tashkil qiladi. Farg‘ona mintaqasi viloyatlarida o‘rta shaharlari soni 6 ta, bular Quvasoy, Quva, Asaka, Shahrixon, Chust va Chortoq shaharlaridir. Mintaqadagi aksariyat shaharlar o‘rta yirik shaharlar bo‘lib Qorasuv, Xonobod, Oxunboboyev, Poytug‘, Qo‘rg‘ontepa, Paxtaobod, Xo‘jaobod, Uchqo‘rg‘on, Haqqulobod, Pop, To‘raqo‘rg‘on, Beshariq, Rishton va Yaypan shaharlari bo‘lib, ularning umumiy soni 15 tani tashkil qiladi. Iqtisodiy rayonda kichik shaharlar soni 2 tagina bo‘lib, bular Marhamat va Tinchlik shaharlaridir.

Mamlakatlar va mintaqalarda shaharlarni rivojlanishi uchun shaharlar soni mos ravishda bo‘lishi maqsadda muvofiqdir. 1 mln aholiga ega shahar yonida 2 ta 500 ming lik shahar bo‘lishi, keyingi o‘rinlarda 4 ta 250 mingdan ortiq aholiga ega shaharlar va shu tartibda davom etishi talab etiladi. Demak, mintaqada ushbu qoidaga mos ravishda shaharlar tarkib topmagan. Bu jarayon respublikamiz va boshqa mintaqalar uchun ham xosdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Функции городов и их влияние на пространство / под ред. Л.Г. Руденко. — К.: Феникс, 2015. — 292 с.
2. Soliyev A.S., Tashtayeva S.K., Egamberdiyeva M.M. Shaharlar geografiyasi. O‘quv qo‘llanma. -T.:”VNESHINVESTPROM”, 2019.-184 b.
3. Zamonaviy geografik tadqiqotlarda xududlarning ijtimoiy-iqtisodiy va innovatsion rivojlanishi, tabiatdan oqilona foydalanish va turizm masalalari xalqaro ilmiy amaliy konferensiya materiallari. Nukus 2021yil. I.Z.Yusupov. Globallashuv sharoitida shaharlarning funksiyalari va ularning ixtisoslashuvining o‘zgarishi. 229-bet.